

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Argentina
Tandil -
Buenos Aires

MILAGROS JUEZ (JUMI)

@Jumii_artt

**ARTISTA VISUAL – ILUSTRADORA –
ANIMADORA**

Milagros Juez, cuyo nombre artístico es Jumi una combinación de su nombre y apellido, es ilustradora argentina. Sus obras están dirigidas principalmente al público infantil y juvenil, así como a todas aquellas personas que siguen conectando con su niño interior. Además de la ilustración, le apasiona crear animaciones. Se encuentra en permanente aprendizaje y disfruta cada paso de su proceso creativo.

Milagros Juez, whose artistic name is Jumi a combination of her first and last name is an Argentinian illustrator. Her work is primarily aimed at children and young adults, as well as anyone who still connects with their inner child. In addition to illustration, she is passionate about creating animations. She is constantly learning and enjoys every step of her creative process.

Milagros Juez, cujo nome artístico é Jumi uma combinação de seu primeiro e último nome é uma ilustradora argentina. Seu trabalho é voltado principalmente para crianças e jovens adultos, bem como para qualquer pessoa que ainda se conecte com sua criança interior. Além da ilustração, ela é apaixonada por criar animações. Está em constante aprendizado e aprecia cada etapa de seu processo criativo.

Título: La protección de un ángel

Protection of an angel

Autor: Milagros Juez (Jumii)

Año: 2025

Técnica: Dibujo digital

Dimensiones: 38,17 x 21 cm

Esta obra fue creada pensando en los seres queridos que perdimos, pero que aún así nos acompañan siempre. Como un ángel gigante que nos sostiene y nos da luz a pesar de que no podamos más. Con sus alas nos protege y abraza con la calidez de una nube, y nos observa día a día, demostrando que hay mucha más presencia en su ausencia.

This piece was created with our loved ones in mind, those we have lost but who still accompany us always. Like a giant angel who holds us up and gives us light even when we can't go on. With its wings, it protects us and embraces us with the warmth of a cloud, watching over us day after day, showing that there is much more presence in their absence.

Esta obra foi criada pensando em nossos entes queridos, aqueles que perdemos, mas que ainda nos acompanham sempre. Como um anjo gigante que nos ampara e nos ilumina mesmo quando não conseguimos seguir em frente. Com suas asas, ele nos protege e nos envolve com o calor de uma nuvem, velando por nós dia após dia, mostrando que há muito mais presença em sua ausência.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.